

KOMIL INSONNI TARBİYALASHDA SHARQ PEDAGOGIK MEROSINING INNOVATSION YONDASHUVLARI

Z.B.Jalilov, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: sharq mutafakkirlari (Al-Farobi, Ibn Sino, Imom Ghazaliy, Jaloliddin Rumi va boshqalar) pedagogik merosi insonning ma'naviy, axloqiy va aqliy rivojlanishi uchun muhim nazariy poydevor hisoblanadi. Ularning g'oyalari shaxsni komil inson sifatida tarbiyalash va jamiyatga foydali a'zoga aylantirishga qaratilgan. Zamonaviy ta'lim jarayonida esa bu merosni innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik nazariya va amaliyotda Sharq pedagogik merosining o'rne va innovatsion yondashuvlarni tadqiq qilish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

MAQSAD: ushbu ilmiy ishning asosiy maqsadi – Sharq pedagogik merosini o'rganish va uni zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirib, komil insonni tarbiyalashning nazariy va amaliy konsepsiyasini ishlab chiqishda dozarb ahamiyatga ega. Farobiy, Ibn Sino, Gazzoliy va Rumi pedagogik g'oyalarini tizimli o'rganish orqali ularning shaxs tarbiyasidagi ma'naviy, axloqiy va aqliy komponentlarini ta'lim-tarbiya jarayonida tadbiiq etish, shaxsning axloqiy, ma'naviy, aqliy va ijodiy kamolotini shakllantirish mezonlarini belgilashda STEAM, loyiha asosida ta'lim, interaktiv va raqamli metodlarni Sharq pedagogik merosi bilan integratsiya qilish ta'lim jarayonida komil insonni tarbiyalash bo'yicha innovatsion metodlar va texnologiyalarni tatbiiq etish usullari ishlab chiqildi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqot ishida Sharq pedagogik merosi asarlari, zamonaviy pedagogika adabiyotlari, amaliy tahlillar, nazariy, amaliy, emperik metodlar orqali amalga oshirildi. Sharq pedagogik merosini zamonaviy pedagogik amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi, o'quvchilarda axloqiy, ma'naviy, aqliy va ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish usullarini aniqlaydi, komil insonni tarbiyalash bo'yicha nazariy va amaliy model ishlab chiqishga xizmat qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: sharq pedagogik merosida komil insonni tarbiyalashda axloqiy, ma'naviy va ilmiy komponentlarni uyg'unlashtirishga urg'u beradi. Aqliy rivojlanish va tafakkur asosida shaxsni tarbiyalashni tavsiya qiladi, ruhiy va axloqiy tarbiya orqali ichki kamolotga erishish, mehr-muhabbat va ijodiy tafakkur asosida shaxsni shakllantiradi. STEAM va loyiha asosida ta'lim orqali axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini amaliy mashg'ulotlarda tatbiiq etiladi. Interaktiv va raqamli texnologiyalar yordamida o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Mentorlik va refleksiya orqali o'quvchining shaxsiy rivojlanishini nazorat qiladi. Integratsiyalashgan o'quv dasturlari: nazariya va amaliyotni uyg'unlashtiradi. Sharq pedagogik merosi zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilganda, o'quvchilarda ma'naviy, axloqiy, aqliy va ijodiy kompetensiyalar rivojlanadi. Komil inson konsepsiyasi – nafaqat bilimga, balki shaxsiy fazilat, mas'uliyat va kreativlikka asoslangan holda shakllanadi. Innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytiradi

XULOSA: sharq mutafakkirlarining pedagogik merosi komil insonni tarbiyalashda samarali nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan integratsiya qilinganda, u nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki shaxsiy va ma'naviy kamolotni ham shakllantiradi. Shu bilan birga, mentorlik, refleksiya va loyiha asosida o'qitish usullari o'quvchilarning ijodiy va aqliy rivojlanishini rag'batlantiradi.

Kalit so'zlar: komil inson, Sharq pedagogik merosi, Al-Farobiy pedagogik qarashlari, Abu Ali Ibn Sino pedagogik yondashuvi, Imom G'azzoliy axloqiy tarbiyasi, Jaloliddin Rumiy ma'naviy tarbiyasi innovatsion pedagogik texnologiyalar, STEAM ta'lim metodologiyasi, loyiha asosida o'qitish, interaktiv dars usullari, raqamli pedagogika, mentorlik va refleksiya, axloqiy va ma'naviy kompetensiyalar, ijodiy va aqliy rivojlanish, pedagogik integratsiya, jamiyatda shaxs tarbiyasi, ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlar

ВОСПИТАНИЕ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ВОСТОЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

З.Б. Джалилов, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: педагогическое наследие восточных мыслителей (Аль-Фараби, Ибн Сина, Имам Газали, Джалаладдин Руми и др.) является важной теоретической основой для духовного, нравственного и интеллектуального развития личности. Их идеи направлены на воспитание человека как совершенной личности и превращение его в полезного члена общества. В современных образовательных процессах необходимо интегрировать это наследие с инновационными педагогическими технологиями. С этой точки зрения исследование роли восточного педагогического наследия и инновационных подходов в педагогической теории и практике является актуальной научной проблемой.

ЦЕЛЬ: основная цель данного научного исследования — изучение восточного педагогического наследия и его интеграция с современными инновационными педагогическими технологиями для разработки теоретической и практической концепции воспитания совершенного человека. Путем систематического изучения педагогических идей Фараби, Ибн Сины, Газали и Руми определены их духовные, нравственные и интеллектуальные компоненты в воспитании личности, установлены критерии формирования морального, духовного, интеллектуального и творческого развития личности, а также разработаны методы применения STEAM, проектного обучения, интерактивных и цифровых методик совместно с восточным педагогическим наследием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались произведения восточных педагогов, современные педагогические источники, практический анализ. Применялись теоретические, практические и эмпирические методы.

Исследование позволило интегрировать восточное педагогическое наследие с современными педагогическими практиками, выявить методы развития нравственных, духовных, интеллектуальных и творческих компетенций учащихся, а также способствовало разработке теоретической и практической модели воспитания совершенного человека.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в восточном педагогическом наследии акцент делается на интеграцию нравственных, духовных и интеллектуальных компонентов для воспитания совершенного человека. Рекомендуется воспитание личности на основе интеллектуального развития и мышления, духовное и нравственное воспитание способствует внутреннему совершенству, а любовь и творческое мышление формируют личность. Через STEAM и проектное обучение нравственные и духовные ценности применяются на практических занятиях. Использование интерактивных и цифровых технологий делает учебный процесс интересным и эффективным. Через наставничество и рефлексию осуществляется контроль за личностным развитием ученика. Интегрированные учебные программы объединяют теорию и практику. Интеграция восточного педагогического наследия с современными педагогическими технологиями способствует развитию нравственных, духовных, интеллектуальных и творческих компетенций учащихся. Концепция совершенного человека формируется не только на основе знаний, но и личных качеств, ответственности и креативности. Инновационные подходы повышают качество образования и стимулируют мотивацию учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: педагогическое наследие восточных мыслителей является эффективной теоретической основой для воспитания совершенного человека. При интеграции с современными инновационными педагогическими технологиями оно формирует не только знания и навыки, но и личностное и духовное совершенство. Наставничество, рефлексия и проектное обучение стимулируют творческое и интеллектуальное развитие учащихся.

Ключевые слова: совершенный человек, восточное педагогическое наследие, педагогические взгляды Аль-Фараби, педагогический подход Абу Али Ибн Сины, нравственное воспитание Имама Газали, духовное воспитание Джалаладдина Руми, инновационные педагогические технологии, методология STEAM, проектное обучение, интерактивные методы обучения, цифровая педагогика, наставничество и рефлексия, нравственные и духовные компетенции, творческое и интеллектуальное развитие, педагогическая интеграция, воспитание личности в обществе, повышение качества образования, современные педагогические подходы.

EDUCATING THE PERFECT HUMAN THROUGH INNOVATIVE APPROACHES OF EASTERN PEDAGOGICAL HERITAGE

Z.B. Jalilov, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the pedagogical heritage of Eastern thinkers (Al-Farabi, Ibn Sina, Imam Ghazali, Jalaladdin Rumi, and others) represents an important theoretical foundation for the spiritual, moral, and intellectual development of the individual. Their ideas are aimed at cultivating the human being as a perfect personality and transforming them into a beneficial member of society. In contemporary educational processes, it is necessary to integrate this heritage with innovative pedagogical technologies. From this perspective, studying the role of Eastern pedagogical heritage and innovative approaches in educational theory and practice is a relevant scientific problem.

AIM: the main purpose of this study is to examine Eastern pedagogical heritage and integrate it with modern innovative pedagogical technologies to develop a theoretical and practical concept of educating the perfect human. By systematically studying the pedagogical ideas of Al-Farabi, Ibn Sina, Ghazali, and Rumi, the spiritual, moral, and intellectual components in personality development were identified. Criteria for forming moral, spiritual, intellectual, and creative development were established, and methods for integrating STEAM, project-based learning, interactive, and digital methods with Eastern pedagogical heritage in the educational process were developed.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized works of Eastern pedagogical thinkers, contemporary pedagogical literature, and practical analyses. Theoretical, practical, and empirical methods were applied. This research enabled the integration of Eastern pedagogical heritage with modern educational practice, identified methods for developing students' moral, spiritual, intellectual, and creative competencies, and contributed to the development of a theoretical and practical model for educating the perfect human.

DISCUSSION AND RESULTS : eastern pedagogical heritage emphasizes integrating moral, spiritual, and intellectual components to educate the perfect human. It recommends the development of personality based on intellectual growth and reasoning, spiritual and moral education promotes inner perfection, and love and creative thinking shape the individual. STEAM and project-based learning are used to apply moral and spiritual values in practical lessons. Interactive and digital technologies make the learning process engaging and effective. Mentoring and reflection enable monitoring students' personal development. Integrated curricula harmonize theory and practice. When Eastern pedagogical heritage is combined with modern pedagogical technologies, students develop moral, spiritual, intellectual, and creative competencies. The concept of the perfect human is formed not only through knowledge but also through personal qualities, responsibility, and creativity. Innovative approaches enhance educational quality and stimulate student motivation.

CONCLUSION: the pedagogical heritage of Eastern thinkers serves as an effective theoretical foundation for educating the perfect human. When integrated with modern innovative pedagogical technologies, it shapes not only knowledge and skills but also personal and spiritual perfection. Mentoring, reflection, and project-based learning stimulate students' creative and intellectual development.

Keywords: perfect human, Eastern pedagogical heritage, Al-Farabi pedagogical views, Abu Ali Ibn Sina pedagogical approach, Imam Ghazali moral education, Jalaladdin Rumi spiritual education, innovative pedagogical technologies, STEAM education methodology, project-based learning, interactive teaching methods, digital pedagogy, mentoring and reflection, moral and spiritual competencies, creative and intellectual development, pedagogical integration, personality education in society, improving education quality, modern pedagogical approaches.

Barkamol inson tushunchasiga kiradigan muhim talablar sharq tafakkurida alohida tizimni tashkil qiladi. Ular shaxsning bosiqligi, vazminligi, bag'ri kengligi, kamtarligi, odamxunligi, umuminsoniylik ruhining kuchliligi, serfarzandligi, keksa va yoshlarga mehr-shavqatliligiga kabilar bilan xarakterlanadi, Bular sirasiga kishining boshqa e'tiqoddagi yoki dindagi insonlarga nisbatan sabr-toqatliligi, hurmati, tabiatni sevish, butun jonli tabiatga muhabbat bilan qarash kabi fazilatlarni ham kiritish mumkin. Respublikamizda istiqloq tufayli shakllanayotgan va tobora kishilar e'tiqodiga aylanayotgan mustaqillik tafakkuri mazmunini tashkil etadigan bunday tushunchalar tobora hayotimizda keng o'rin egallamoqda.

Insonda qalb va aql uyg'unligiga erishishning barkamol avlod tarbiyasidagi o'zni masalasiga Sharqda ayniqsa katta ahamiyat berilgan. Buyuk mutafakkir Abu Homid Razzoliy o'zining «Kimyoi saodat» asarida inson tanasini shaharga o'xshatadi. Uning aytishicha qalb, dil — bu shaharning podshohi. Aql bu shahar podshohining vaziri. «Bunga o'xshash vaqtiki podshoh Dil vazir — Aqlning maslahati birla ish qilsa, shahvat va g'azabni vazir Aqlning zerdasti va farmonida qilsa, badan mamlakati aning nizomida bo'lg'usidir. Va saodat yo'lini topib, Haq Taoloning ma'rifatini hosil qilg'usidir va agar Dil vazir Aqlni shahvat va g'azab iligida asir qilsa, badan mamlakati vayron bo'lib, podshoh Dil ham asir bo'lib, badbaxt va halok bo'lg'usidir» Yoshlar ta'limi va tarbiyasida, ularda ijtimoiy psixologiyani shakllantirishda o'qituvchining shaxsiy fazilatlari, nazariy, metodik tayyorgarligi hamda axloqiy qiyofasi birinchi darajali ahamiyatga ega.

Sharq falsafasida komil inson g'oyasi qadimdan mavjud bo'lib, u diniy, axloqiy va falsafiy tafakkur asosida rivojlangan. Ayniqsa, Islom madaniyati bilan uyg'unlashgan holda bu tushuncha yuksak darajada takomillashdi. Forobiy komil insonni "fazilatli shahar" asoschisi sifatida tasvirlab, bunday inson bilimli, odil, burchini yaxshi biladigan, jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk shaxs bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Bundan tashqari, Abu Rayhon Beruniy ilm-fan va axloqning uyg'unligida inson kamolotini ko'rgan. Uning fikricha, ilm faqat moddiy maqsadlar uchun emas, balki insonni to'g'ri yo'lga boshlovchi nur bo'lishi lozim. Demak, Sharq mutafakkirlarining g'oyalarida komil inson — bu bilimli, axloqiy barkamol, sabrli va jamiyatga foydali inson timsolidir. Bu tushuncha nafaqat diniy, balki dunyoviy asoslar bilan boyitilgan bo'lib, har bir davrda o'z ahamiyatini saqlab qolgan.

Komillik haqida so'z yuritish ekanmiz, Mavlono Muhammad Jaloliddin Rumiyning hikmatlari, ma'noli fikrlari, yuqoridagi fikrlarimiz asosini yana-da, to'ldirib

ko'rkamlashtiradi. Hazrat Muhammad Mavlono Jaloliddin Rumi aytadilar: "Butun bir Qur'oni karimni qo'limga olib qarakanman, Butun boshli Qur'oni karimni har bir sahifasi odob-ahloqdan oqilonalikdan iborat ekan deb aytadilar"! Alloh iymon-e'tiqodi mustahkam bo'lgan chin mo'minning qalbidadir. Bu chin mo'minlar qalbida faqat Alloh bor va ular Allohning yaqin do'stlaridir. Uning yuragi katta elektr chirog'iga o'xshaydi. Uni topgan inson Allohni topdim deya hisoblaydi, chunki uning yuragidan ilohiy nur yorug'lik taraladi. Mo'minlar uni ko'rgan paytida uning yuzidagi ilohiy nurni ko'rishadi va ular buning ta'siri odob-ahloq, ezgulik yo'li ekanini bilib shu yo'lda bardavom bo'lishga ahd qilishadi. Komil inson U jismonan va ruhan sokin, xush fe'l insondir!

Mavlono Jaloliddin Rumi aytadilar "Masnaviyi Ma'naviy" asarida yoritilgan qarashlar, kuzatishlar va hayotiy tajribalar o'quvchini ruhiy va axloqiy kamol topishiga, jamiyatda esa sog'lom va pokiza muhitni yuzaga keltirishiga beqiyos hissa qo'shadi. Rumi teran nigoh bilan dunyoga nazar tashlaydi. U insonni qanday bo'lsa shundayligicha o'rganadi. Kishining qalb qo'ridagi eng nozik, eng go'zal yashirin sirlarini oshkor qiladi. Rumi insonning nafs, hirs, sababli kelib chiqadigan yovuzliklarni tahlil qilib, ulardan qutulish, poklanish yo'llarini bayon etadi. U odamlar bir-biridan boyligi, irqi, dini, nasli-nasabi bilan emas, balki komillikka intilishi bilan farq qiladi, deydi. Uning fikricha, inson komillikka o'z mehnati, qobiliyatiga yarasha erisha oladi. Olim qarashlarida sevgi butun borliqni harakatga keltiruvchi kuch hisoblanadi. Kishining o'z kasbiga, yaqinlariga, ona vataniga muhabbati haqiqiy ishq yo'lidagi bosqichlardandir.

Jaloliddin Rumi aytadilar hayotiy faoliyatidan, ijodiy ibratidan, "olam va bashariyatning birligi", borliqning rang-barangligi-yu odamlarning xilma-xilligi haqidagi asarlaridan shularni tuymoq va uqmoq mumkinki, Mavlono bir umr o'zi bilan, nafs va ta'ma bilan jang qilgan – komillikka erishmoq, Rumi o'z asarlarida insonni tadqiq etadi, uning tabiati va intilishlarini kuzatadi, botiniy jilolar va surilishlar, qalb siljishlarini qidirib topadi.

Aziziddin Nasafi komil insonga ta'rif berib yozadi: «Bilgilki, Komil inson deb shariat va tariqat va haqiqatda yetuk bo'lgan odamga aytadilar va agar bu iborani tushunmasang, boshqa ibora bilan aytayin: bilgilki, komil inson shunday insondirkim, unda quyidagi to'rt narsa kamolga etgan bo'lsin: yaxshi fe'l, yaxshi axloq va maorif». Nasafi sanagan sifatlarning dastlabki uchtasi, ya'ni yaxshi so'z, yaxshi fe'l, yaxshi xulq Zardusht kitobi «Avesto»dan olingandir («Guftori nek, kirdori nek, raftori nek»). Bu sifatlardan ziyatlangan odam yolg'on, riyo va badkirdorlikdan chekinadi, hamma vaqt ezgu niyat bilan ezgu ishlarga tayyor turadi. Aziziddin Nasafi yaxshi axloq haqidagi Zardusht so'zi yoniga «maorif», ya'ni tasavvufiy poklanish talabini qo'shib qo'ygan. Uning fikricha, tariqat yo'lida kirgan soliklar vazifamaqsadi ushbu to'rt fazilatni egallashdir. Kimki «o'zida shu sifatlarni kamol toptirsa, u kamolga erishadi»

Sharq mutafakkirlarining tarixiy-falsafiy merosi bugungi tarbiya tizimida beqiyos o'rin egallaydi. Ularning asarlarida komil inson obrazi mukammal shakllangan bo'lib, bu g'oyalarda o'zining bugungi kundagi ahamiyatini yo'qotmagan, balki dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tarbiya jarayonida bu g'oyalardan foydalanish orqali biz nafaqat bilimli, balki ma'naviy yetuk, irodali, halol va ezgulikni qadrlaydigan insonlarni voyaga yetkazamiz. Sharq donishmandlari yaratgan meros biz uchun bebaho xazinadir. Uni o'rganish, targ'ib

qilish, amaliyotga joriy etish orqali biz jamiyatimizni yanada barqaror, ma'naviy boy, axloqiy sog'lom holga keltiramiz. Komil insonni tarbiyalashsh – oilalarimizning, ta'lim-tarbiya muassasalarimizning, umuman, davlatimizning, jamiyatimizning, mustaqil O'zbekistonimizning oliy maqsadidir. Bu yo'lda yoshlarimiz sabr va chidam bilan bilim olishga astoydil xarakat qilishlari kerak bo'ladi. Mamlakatimizda yashayotgan har bir yosh bitta maqsad yo'lida izlanishlari bilim olishlari shart. Bu-yo'l O'zbekistonimizning ertangi kuni, kelajagi va istiqbolini belgilab beruvchi yo'ldir. Bu ezgu maqsadga faqat bilim orqali erishish mumkinligini barcha yoshlarimiz teran anglab yetishlari lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | SPISOK LITERATURЫ | REFERENCES

1. 1.E. To'raqulov, S. Rahimov. Abu Rayhon Beruniy ruhiyat va ta'lim-tarbiya haqida. 1992-yil.
2. 2.Beruniy. Tanlangan asarlar.
3. 3.A.Zununov. Pedagogika tarixi. Toshkent 2004.
4. 4.Myxiddinovna M. H. METHODS OF TEACHING ENGLISH BASED ON CREATIVE THINKING //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. –2021. –T. 1. –No. 1
5. 5.Hamidulla Boltaboyev. "Tasavvuf- s o'fiylik ta'limoti"
6. N.Komilov. "Tasavvuf" T.: "Yozuvchi" 1996 -y
7. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. " Tasavvuf haqida tasavvur" T.: "Movarounnahr" 2004- y